

GEOTECNOLOGIAS LIVRES NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA COM OPENSTREETMAP EM DUQUE BACELAR (MA)

REBECA MARIA COSTA SILVA ¹
EDUARDA E SILVA DA CUNHA ²

Universidade Federal do Piauí - UFPI
Centro Ministro Petrônio Portela - CMPP
Departamento de Transportes e Geomática, Teresina, Piauí
rebeca.costa@ufpi.edu.br, eduardasilva01@hotmail.com

RESUMO – A infraestrutura urbana em áreas vulneráveis sofre com a ausência de dados geoespaciais atualizados, o que compromete o desenvolvimento de políticas públicas essenciais, como a regularização fundiária. Este artigo investiga o uso do OpenStreetMap (OSM) como ferramenta colaborativa para o mapeamento da infraestrutura urbana em áreas com déficit de representação cartográfica, tendo como estudo de caso o município de Duque Bacelar (MA). A pesquisa avalia a qualidade dos dados gerados por voluntários e discute sua aplicabilidade no apoio à Regularização Fundiária Urbana (REURB), conforme previsto na legislação brasileira. Os resultados demonstram que a cartografia colaborativa amplia a visibilidade dessas áreas, oferecendo subsídios concretos para ações de regularização fundiária e políticas de planejamento urbano mais inclusivas.

ABSTRACT – Urban infrastructure in vulnerable areas suffers from the absence of up-to-date geospatial data, which compromises the development of essential public policies, such as land regularization. This article investigates the use of OpenStreetMap (OSM) as a collaborative tool for mapping urban infrastructure in areas with a lack of cartographic representation, using the municipality of Duque Bacelar (MA), Brazil, as a case study. The research evaluates the quality of data generated by volunteers and discusses its applicability in supporting Urban Land Regularization (REURB), as established by Brazilian legislation. The results show that collaborative mapping enhances the visibility of these areas, providing concrete support for land regularization efforts and more inclusive urban planning policies.

1 INTRODUÇÃO

A infraestrutura urbana, composta por redes viárias, sistemas de saneamento e serviços essenciais, constitui um dos pilares fundamentais da qualidade de vida nas cidades, servindo de alicerce ao bem-estar e ao desenvolvimento dos cidadãos. A regularização fundiária, por sua vez, representa o instrumento jurídico e urbanístico capaz de garantir que essa infraestrutura chegue de forma plena e legal a grupos historicamente desassistidos, transformando a informalidade em dignidade.

No entanto, em muitos municípios brasileiros, especialmente os de pequeno porte, como Duque Bacelar (MA), verifica-se carência persistente de investimento em equipamentos urbanos e na produção de dados geoespaciais atualizados. Essa lacuna compromete seriamente a formulação de políticas públicas e planejamento territorial, dificultando a implementação de regularização fundiária.

A efetivação desse processo exige informações precisas sobre lotes, edificações e redes de serviços, dados frequentemente ausentes em contextos vulneráveis. Além disso, a desigualdade na capacidade técnica entre os municípios brasileiros é notória: enquanto grandes centros urbanos contam com estruturas consolidadas de cartografia institucional, cidades pequenas muitas vezes carecem até mesmo de profissionais especializados (Machado; Camboim, 2019).

Diante dessa realidade, o uso de geotecnologias livre e plataformas colaborativas como o OpenStreetMap (OSM) surgem como alternativas viáveis para suprir essas lacunas. O OSM (<https://www.openstreetmap.org/>), uma plataforma de mapeamento global e colaborativo, permite a criação descentralizada de dados cartográficos, integrando tecnologias acessíveis ao conhecimento local (Goodchild, 2007). Em essência, o OSM opera como uma base de dados geográfica aberta e editável, na qual usuários de todo o mundo podem contribuir para criar e aprimorar informações cartográficas,

utilizando diversas fontes como GPS, imagens de satélite ou conhecimento empírico do território. Experiências como o mapeamento pós-desastre em Brumadinho (Oliveira et al., 2022) e em favelas de Curitiba (Bortolini & Camboim, 2019) demonstram seu potencial para suprir lacunas institucionais.

Em Duque Bacelar, a participação de moradores no OSM permitiu registrar topônimos locais e elementos da paisagem urbana ausentes nas bases oficiais, destacando a relevância de abordagens participativas na construção de representações mais fidedignas do território. Essa prática se ancora no conceito de Informação Geográfica Voluntária (VGI), proposto por (Goodchild, 2007), segundo o qual cidadãos comuns contribuem para um mosaico global de dados espaciais. Essa lógica colaborativa tem se mostrado especialmente útil em contextos urbanos invisibilizados pelas políticas tradicionais. (Sieber & Johnson, 2013)

Neste contexto, este artigo tem como objetivo analisar o potencial do OSM no mapeamento da infraestrutura urbana em Duque Bacelar, avaliando sua aplicabilidade como suporte à regularização fundiária e à formulação de políticas públicas. Ao discutir os desafios e possibilidades da cartografia colaborativa, a pesquisa contribui para o debate e possibilidades da cartografia colaborativa, como também para o debate sobre justiça territorial e gestão urbana inclusiva em municípios de pequeno porte, que frequentemente enfrentam desigualdades na produção de informação geoespacial.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo foi estruturada em seis etapas principais: (1) revisão bibliográfica, (2) seleção da área de estudo, (3) mapeamento colaborativo por meio do OpenStreetMap (OSM), (4) avaliação da qualidade e completude dos dados, (5) limitações e estratégias de mitigação e (6) contribuições para a Regularização Fundiária Urbana, conforme a figura 1. Essa abordagem visa analisar o potencial do OSM para o mapeamento da infraestrutura urbana em áreas vulneráveis, com foco no município de Duque Bacelar, localizado no estado do Maranhão. A pesquisa apresenta natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, baseada em observações de campo, sistematização de dados geoespaciais abertos e análise comparativa com fontes oficiais.

Figura 1 – Ordem de execução da pesquisa

Fonte: Elaboração própria (2025)

2.1 Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica realizada neste estudo teve como objetivo fundamentar teoricamente a abordagem metodológica adotada, além de identificar as principais discussões sobre o uso de geotecnologias livres em contextos urbanos. Buscou-se também compreender as oportunidades e desafios do mapeamento cidadão como instrumento de apoio à gestão territorial, com ênfase na regularização fundiária. Para tanto, realizou-se um levantamento sistemático de literatura em bases de dados acadêmicos como SciELO, Scopus e Google Scholar, utilizando-se termos-chave como “cartografia colaborativa”, “OpenStreetMap”, “regularização fundiária” e “infraestrutura urbana”.

A concepção da regularização fundiária como um processo jurídico, urbanístico e social foi embasada por Reis e Oliveira (2017), que destacam a necessidade de políticas públicas distintas e marcos teóricos adequados para as realidades urbana e rural. A ausência de dados geoespaciais precisos, especialmente em municípios pequenos,

compromete a efetividade dessas políticas. Essa desigualdade cartográfica é destacada por Machado e Camboim (2019), que analisam os desafios do mapeamento colaborativo como fonte alternativa de dados para o planejamento urbano.

O conceito de Informação Geográfica Voluntária (VGI), proposto por Goodchild (2007), fundamenta a utilização de plataformas como OSM, reconhecido por sua capacidade de reunir dados geográficos por meio da participação cidadã. A potencialidade do OSM é reforçado por estudos de caso como o de Bortolini e Camboim (2019), que exploram o mapeamento de favelas, evidenciando a aplicabilidade da cartografia colaborativa em contextos de exclusão territorial.

A invisibilidade de assentamentos precários e a necessidade de instrumentos de modelagem urbana mais inclusivos são abordados por Quezado, Figueiredo e Cardoso (2019), que discutem metodologias de regulação urbanística em áreas vulneráveis. Complementarmente, Vieira et al.(2023) demonstram a viabilidade do uso de soluções de geoinformação aberta para atualizar cadastros urbanos em cidade de pequeno porte, o que se mostra especialmente pertinente para o caso de Duque Bacelar, marcado por carências históricas de dados e estrutura técnica local.

Por fim, a Lei nº 13.465/2017 foi consultada como marco jurídico da regularização fundiária urbana e rural, estabelecendo diretrizes legais que evidenciam a relevância e a aplicabilidade de geotecnologias no apoio à gestão territorial.

2.2 Seleção da área de estudo

O município de Duque Bacelar, localizado no Leste Maranhense, na microrregião de Coelho Neto, dista aproximadamente 344 km de São Luís, capital do estado. Com uma área territorial de cerca de 317,5 km², apresenta relevo predominantemente plano, com altitudes que variam entre 22 m e 128 m, e média em torno de 54 m. O clima da região é classificado como tropical com estação seca, com período chuvoso entre dezembro e maio e seca de junho a novembro. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de (2022), a população do município era de 10.223 habitantes, com densidade demográfica de 32,2 hab/km², estimando-se 10.448 habitantes em 2024.

A escolha baseou-se pela carência histórica de dados geoespaciais atualizados, vivência prévia da pesquisadora no território e ausência de iniciativas institucionais de mapeamento recente. O foco dessa pesquisa é em regiões urbanas caracterizadas por déficit de infraestrutura, informalidade fundiária e baixa representação em bases de dados institucionais.

Figura 2 – Mapa de localização de Duque Bacelar (MA).

Fonte: O autor (2025)

2.3 Mapeamento colaborativo com OpenStreetMap

O processo combinou:

1. Esta etapa baseou-se no conhecimento prévio da pesquisadora sobre o município, adquirido por meio da convivência no território e da observação sistemática da infraestrutura urbana durante a realização de atividades rotineiras.
2. Visitas de campo direcionadas (2 expedições específicas): Foco em áreas com lacunas de informação ou dúvidas toponímicas e registro fotográfico georreferenciado (Figura 3), usando pontos já mapeados no Google Maps como referência.

Figura 3 – Registro fotográfico de campo evidenciando elementos da infraestrutura urbana em Duque Bacelar (MA).

(A) Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), infraestrutura de saúde de emergência. (B), (D) e (F) Escola Municipal São Francisco; Creche Municipal Vovó Merinha; e Escola Municipal Miguel Duarte Castelo Branco, respectivamente, exemplificando a infraestrutura escolar. (C) Capela São Francisco, representando a infraestrutura religiosa e cultural. (E) Centro de Imagem Izabel Rocha de Carvalho, evidenciando a infraestrutura de saúde. (F) Câmara Municipal de Duque Bacelar, sede do poder legislativo municipal. (H) Praça da Família, um espaço público de lazer e socialização.

Fonte: Elaboração própria (2025)

3. Mapeamento no OSM: O mapeamento foi realizado utilizando o editor iD do OpenStreetMap (Figura 4), que oferece interface intuitiva para inclusão de elementos como vias, edificações e equipamentos públicos. As tags foram aplicadas conforme padrões da plataforma, garantindo compatibilidade com ferramentas de análise geoespacial.

Figura 4 - Interface do OpenStreetMap.

Fonte: Contribuidores do OpenStreetMap (2025)

2.4 Avaliação da qualidade e completude dos dados

Após a inserção dos dados, foi realizada uma avaliação preliminar da completude e qualidade da base mapeada, com base em três critérios principais:

1. Cobertura temática – Diversidade e tipos de infraestrutura representados.
2. Completude espacial – Proporção de elementos identificados em campo que foram efetivamente mapeados no OSM.
3. Comparação com fontes oficiais – correspondência entre o número de logradouros nomeados no OSM e nas bases oficiais do IBGE.

Para quantificar a completude espacial, adotou-se a seguinte fórmula:

$$\text{Completude espacial (\%)} = \frac{\text{Vias mapeadas no OSM}}{\text{Vias existentes na fonte oficial (IBGE)}} \times 100$$

De forma análoga, para avaliar a diversidade toponímica, ou seja, a proporção de nomes distintos em relação ao total de vias, utilizou-se a expressão:

$$\text{Diversidade toponímica} = \frac{\text{Nomes distintos}}{\text{Vias existentes}} \times 100$$

Essas métricas permitem comparar a representatividade do OSM em relação às bases oficiais, bem como analisar a qualidade do detalhamento toponímico registrado colaborativamente.

2.5 Limitações e estratégias de mitigação

Durante o processo de coleta e validação das informações, foram identificadas algumas limitações que impactaram a análise. A principal delas refere-se à atualização das imagens de satélite disponíveis no OSM, utilizadas como referência para o mapeamento. As imagens, provenientes de provedores externos como o Bing, apresentavam datas de captura variando entre janeiro de 2011 e abril de 2022, o que comprometeu a identificação de edificações e vias mais recentes.

Para mitigar essa limitação, a pesquisa adotou uma abordagem combinada:

1. Realização de observações de campo detalhadas, com registro fotográfico de elementos urbanos;
2. Coleta de informações diretamente junto a moradores, especialmente sobre nomes de ruas e localização de equipamentos comunitários;

3. Conferência cruzada entre diferentes camadas de imagens disponíveis no OSM, de modo a identificar inconsistências e complementar o mapeamento.

Além disso, buscou-se a obtenção de dados oficiais da Prefeitura de Duque Bacelar, como planta urbana, plano diretor e mapas temáticos. No entanto, tais informações não estavam disponíveis em canais públicos, plataformas de dados abertos ou documentos da regularização fundiária (REURB). Contatos diretos com funcionários municipais também não resultaram no acesso a esses dados.

Diante dessa indisponibilidade de informações oficiais, a avaliação concentrou-se nas observações de campo e na análise da completude temática e espacial dos dados registrados no OSM, reforçando a importância do mapeamento colaborativo como alternativa para suprir lacunas de dados em contextos de baixa disponibilidade institucional.

2.6 Contribuições para a Regularização Fundiária Urbana

A metodologia adotada neste estudo também foi orientada por aspectos legais e operacionais da regularização fundiária urbana, especialmente no que se refere à necessidade de dados geoespaciais atualizados e confiáveis sobre a malha viária, edificações e equipamentos urbanos. De acordo com a Lei nº 13.465/2017, o processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) exige a delimitação precisa do núcleo urbano informal, bem como a identificação da infraestrutura existente, elementos fundamentais para a instrução dos projetos de regularização e para o reconhecimento legal de áreas consolidadas.

Nesse sentido, o uso do OpenStreetMap (OSM) como ferramenta de mapeamento colaborativo foi adotado como estratégia alternativa e de baixo custo para suprir a ausência de bases cartográficas oficiais no município de Duque Bacelar (MA). A coleta e sistematização de dados sobre logradouros, edificações, escolas, unidades de saúde e demais equipamentos urbanos contribuem diretamente para a elaboração de diagnósticos técnicos, podendo subsidiar projetos de REURB-S (de interesse social), especialmente em áreas marcadas pela informalidade e vulnerabilidade social.

A impossibilidade de acesso a plantas urbanas, mapas temáticos e outros documentos oficiais por parte da Prefeitura reforça a importância de abordagens baseadas em geotecnologias livres, como o OSM, para garantir maior visibilidade territorial e apoiar gestores públicos, movimentos sociais e equipes técnicas envolvidas com a política de regularização fundiária. Portanto, as etapas de mapeamento e avaliação dos dados não apenas visaram à análise da completude cartográfica, mas também à verificação de sua utilidade prática como insumo técnico para a REURB, considerando os desafios específicos dos pequenos municípios.

3 RESULTADOS

O mapeamento colaborativo realizado no município de Duque Bacelar (MA), por meio da plataforma OpenStreetMap (OSM), possibilitou a inserção de elementos da infraestrutura urbana, como vias, edificações residenciais, escolas, unidades de saúde e praças. A coleta foi realizada em campo, com base em observação direta, registros fotográficos e posterior edição digital, utilizando os editores iD e JOSM, seguindo a padronização da comunidade OSM.

No total, foram mapeadas 3.520 poligonais abrangendo zona urbana e rural, incluindo 21 escolas. Esses conjunto amplia a representação geoespacial de áreas até então sub-representadas em bases oficiais.

Na comparação entre IBGE e OSM observou-se diferença significativa no número de vias e na diversidade toponímica. O IBGE registrou 473 vias, sendo 60 com nomes distintos, enquanto no OSM foram mapeadas 268 vias, das quais 62 apresentavam nomes distintos.

Para quantificar a cobertura do OSM em relação à base oficial, calculou-se a completude espacial, definida como:

$$\text{Completude espacial (\%)} = \frac{\text{Vias mapeadas no OSM}}{\text{Vias existentes na fonte oficial (IBGE)}} \times 100$$

$$\text{Completude espacial (\%)} = \frac{268}{473} \times 100 \cong 56,7\%$$

Ou seja, aproximadamente 56,7% das vias cadastradas pelo IBGE foram identificadas e nomeadas no OSM. Além disso, pode-se avaliar a diversidade toponímica, considerando a proporção de nomes distintos em relação ao total de vias:

$$\text{Diversidade toponímica (IBGE)} = \frac{\text{Nomes distintos}}{\text{Vias existentes}} \times 100 = \frac{60}{473} \times 100 \cong 12,73\%$$

$$\text{Diversidade toponímica (OSM)} = \frac{\text{Nomes distintos}}{\text{Vias existentes}} \times 100 = \frac{62}{268} \times 100 \cong 23,1\%$$

Dessa forma, a análise dos indicadores revela que, embora o OSM apresente menor completude espacial em relação à base do IBGE (56,7%), ele se destaca pela maior diversidade toponímica (23,1% contra 12,73%), como ilustrado na Figura 5, que evidencia as poligonais de edificações e equipamentos urbanos mapeados no bairro Centro de Duque Bacelar (MA). Isso mostra que o mapeamento colaborativo tende a privilegiar o detalhamento qualitativo, sobretudo no registro de nomes de vias, aspecto essencial para a orientação da população local, a prestação de serviços públicos e privados e a valorização da memória urbana. Em contrapartida, a base do IBGE mantém maior abrangência territorial, ainda que com menor riqueza toponímica. Assim, a utilização integrada de ambas as fontes se mostra estratégica para o planejamento urbano e para a formulação de políticas públicas, permitindo conjugar a completude oficial com o detalhamento colaborativo.

Figura 5 – Mapa da área mapeada no OpenStreetMap, com destaque para as poligonais de edificações e equipamentos urbanos em no bairro Centro de Duque Bacelar (MA).

Fonte: Elaboração própria, com dados do OpenStreetMap (2025).

A tabela 1 apresenta uma comparação direta entre os dados do IBGE (2022) e os do OSM (2025), destacando diferenças relevantes quanto ao número de vias mapeadas, à nomenclatura atribuída e à cobertura espacial. Observa-se que, embora a base oficial registre um número absoluto maior de logradouros, o OSM apresenta maior diversidade toponímica e melhor cobertura em áreas urbanas recentes, ainda não incorporadas pelos órgãos oficiais. Conforme evidenciado na tabela 1, o OSM demonstra maior presença em periferias em processo de expansão, onde novas ruas já são identificadas com nomes como “Rua 03”, “Rua 04” e “Rua 05”, enquanto no IBGE constam apenas como “sem denominação”.

Tabela 1. Comparação entre os dados viários do IBGE (2022) e do OSM (2025) para Duque Bacelar (MA)

Indicador	IBGE(2022)	OSM(2025)
Total de vias mapeadas	473	289
Total de vias com nome atribuído	414	258
Nomes distintos encontrados	60	62
Comprimento médio dos nomes(caracteres)	11	18
Presença em áreas periféricas recentes	Parcial	Alta

Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2022) e OpenStreetMap (2025)

Essas diferenças ilustram o potencial do mapeamento colaborativo para complementar as bases institucionais, especialmente em municípios que enfrentam defasagem na produção cartográfica oficial. Além disso, foi possível identificar discrepâncias entre os nomes atribuídos às mesmas vias nas duas fontes, evidenciando a ausência de padronização toponímica e a falta de uma base municipal consolidada.

Em termos espaciais, a correspondência entre IBGE e OSM é maior no centro urbano, mas o OSM se destaca em áreas de expansão, captando transformações não incorporadas às bases oficiais. Essa atualização constante o torna útil para subsidiar processos de planejamentos urbanos e regularização fundiária.

Foram também identificados limitações: (i) desatualização das imagens de satélite utilizadas como referência no OSM, cuja data de captura se estende de 2 de janeiro de 2011 à 30 de abril de 2022, resultando em uma defasagem temporal que compromete a representação de edificações recentes; (ii) ausência de dados oficiais da Prefeitura (planta urbana, plano diretor, mapas temáticos); e (iii) falta de padronização toponímica em ruas novas, dificultando serviços públicos e processos da REURB.

Apesar dessas limitações, os resultados demonstram o potencial da metodologia aplicada. O uso do OSM mostrou-se eficaz para representar elementos fundamentais da infraestrutura urbana com custo reduzido e alta acessibilidade.

4 CONCLUSÃO

O estudo evidenciou o potencial do mapeamento colaborativo com OSM como instrumento de apoio à produção de dados geoespaciais em áreas urbanas com carência de informações. A experiência aplicada no município de Duque Bacelar (MA) resultou na inserção de mais de 3.500 elementos espaciais, ampliando significativamente a representação da infraestrutura urbana em regiões historicamente sub-representadas por bases institucionais.

A análise comparativa com a base do IBGE destacou não apenas a maior diversidade toponímica e riqueza descritiva do OSM, mas também sua capacidade de captar transformações recentes no território. Novas edificações, becos e atalhos comunitários foram rapidamente incorporados, enquanto bases oficiais tendem a demorar a registrar essas mudanças. Essa dinâmica reforça a utilidade do mapeamento colaborativo como suporte à formulação de políticas públicas voltadas à inclusão territorial, sobretudo na regularização fundiária e na ampliação do acesso a serviços urbanos.

Entre as limitações, ressaltam-se a defasagem das imagens de satélite e a ausência de dados municipais atualizados. Ainda assim, a experiência confirma a viabilidade de plataformas abertas para geração de informações confiáveis e acessíveis, capazes de apoiar tanto a gestão pública quanto a inclusão territorial.

Por fim, destaca-se o caráter replicável e socialmente transformador do mapeamento colaborativo. Mais do que gerar dados, ele promove engajamento comunitário, fortalece a cidadania e contribui para a justiça territorial, ao dar visibilidade a espaços urbanos muitas vezes invisíveis nas estatísticas oficiais. Nesse sentido, iniciativas como o UFPI Mappers, integrante da rede internacional Youth Mappers, reforçam esse papel ao capacitar jovens para a produção de dados abertos e estimular a aplicação prática do conhecimento acadêmico em benefício da sociedade.

5 REFERÊNCIAS

BORTOLINI, Everton. Mapeamento colaborativo de favelas com uma plataforma Openstreetmap. In: CAMBOIM, Silvana. **Mapeamento participativo: tecnologia e cidadania**. 1 ed. São Paulo: Editora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2019.p. 53-61. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/337063125>. Acesso em: 8 de jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.465**, de 11 de julho de 2017. Regularização fundiária. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm. Acesso em: 3 jul. 2025.

GOODCHILD, Michael F.; LI, Linna. Assuring the quality of volunteered geographic information. **Spatial statistics**, v. 1, p. 110–120, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2012.03.002/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

MACHADO, Adriana Alexandria; CAMBOIM, Silvana Philippi. Mapeamento colaborativo como fonte de dados para o planejamento urbano: desafios e potencialidades. **urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 11, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20180142/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

OLIVEIRA, Daniel Ferreira de *et al.* AVALIAÇÃO INTRÍNSECA DOS DADOS DO OPENSTREETMAP E OS ASPECTOS ESPAÇO-TEMPORAIS NO ESTUDO DE CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO. **Geociências**, v. 41, n. 3, p. 797–810, 2023. DOI: <https://doi.org/10.5016/geociencias.v41i3.16786/>. Acesso em: 20 jun. 2025.

OPENSTREETMAP. OpenStreetMap. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 10 jul. 2025.

QUEZADO, M.; FIGUEIREDO, C.; CARDOSO, D. R. Modelagem da informação para a regulação urbanística dos assentamentos precários em Fortaleza. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 11, e20180199, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.e20180199. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20180199>. Acesso em: 22 jun. 2025.

REIS, É. V. B.; OLIVEIRA, M. L. DE. A regularização fundiária urbana e rural: necessidade de marcos teóricos e de políticas públicas distintos. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 2, p. 41-53, 2017. DOI: 10.5102/rbpp.v7i2.4748. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/40428>. Acesso em: 9 de jul. 2025.

RICKER, Britta A.; JOHNSON, Peter A.; SIEBER, Renee E. Tourism and environmental change in Barbados: gathering citizen perspectives with volunteered geographic information (VGI). **Journal of sustainable tourism**, v. 21, n. 2, p. 212–228, 2013. DOI: 10.1080/09669582.2012.699059. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.699059>. Acesso em: 6 jul. 2025.

VIEIRA, A. D. et al. Desenvolvimento de solução de geoinformação aberta voltada ao planejamento da atualização cadastral de uma cidade pequena. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 24, n. 93, p. 385-401, abr./jun. 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14393/RCG249364284>. Acesso em: 30 jun. 2025.